

TA'LIM TIZIMINI RAQAMLI AVLODGA MOSLASHTIRISH MASOFAVIY TA'LIM

Abdumajidov Abdurahmon Avazbek o'g'li¹

Farg'ona politexnika instituti

¹“Buxgalteriya Hisobi va Audit” yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

Togayeva Nilufarxon Raxmadovna²

Farg'ona politexnika instituti

²Qurulish materiallari buyimlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7297993>

ANNOTATSIYA

Maqolada masofaviy ta'lim va uni oliy ta'lim muassassalarida o'qitishda virtual ta'limni boshqarish tizimlari mazmuni, vazifasi, foyda va kamchiliklari, ularning amaliy imkoniyatlari bo'yicha fikrlar yoritilgan. Masofaviy ta'lim, masofaviy o'qitish, oliy ta'limda masofaviy o'qitish, virtual o'qitishni boshqarish tizimi, masofaviy o'qitish tizimi, onlayn ta'lim, onlayn kurslar, elektron ta'lim, Internet, elektron hujjat, innovatsion ta'lim, masofaviy ta'lim texnologiyalari.

Kalit so'zlar: Masofaviy ta'lim, masofaviy ta'lim, oliy ta'limda masofaviy ta'lim ta'lim, virtual ta'limni boshqarish tizimi, masofaviy ta'lim tizimi, onlayn o'rganish, onlayn kurslar, e-learning, Internet, elektron hujjat, innovatsion ta'lim, masofaviy ta'lim texnologiyalari.

АННОТАЦИЯ

В статье описаны содержание, функции, преимущества и недостатки виртуальных систем управления образованием в дистанционном образовании и его преподавании в высших учебных заведениях, а также их практические возможности. система дистанционного обучения, онлайн-образование, онлайн-курсы, электронное обучение, Интернет, электронный документ, инновационное обучение, технологии дистанционного обучения.

Ключевые слова: Дистанционное образование, дистанционное обучение, дистанционное обучение в высшей школе, виртуальная система управления обучением, система дистанционного обучения, онлайн-обучение, онлайн-курсы, электронное обучение, Интернет, электронный документ, инновационное образование, дистанционные образовательные технологии.

ABSTRACT

The article describes the content, functions, advantages and disadvantages of virtual education management systems in distance learning and its teaching in higher education institutions, their practical capabilities. Distance education,

distance learning, distance learning in higher education, virtual learning management system, distance learning system, online learning, online courses, e-learning, Internet, electronic document, innovative education, distance learning technologies.

Keywords: distance learning, distance learning, distance learning in higher education, virtual education management system, distance learning system, online learning, online courses, e-learning, Internet, electronic document, innovative education, distance learning technologies.

KIRISH

Masofaviy ta'lim (MT) - bu o'qituvchi va o'quvchi bir biri bilan masofa yoki vaqt orqali ajratilgan sababli, informatsion texnologiyalardan fodalanilgan tarzdagi ta'lim turi. Bu ta'lim turining bir necha modellari mavjud, ular masofaviy ta'lim tashkil qilinishiga sabab bolgan vaziyatlari bilan farqlanadi:

- mamlakatni kompyuterlashtirish va informatsiyalashtirish darajasi;
- transport va kommunikatsiyalar rivojlanish darajasi;
- masofaviy ta'lim uchun mutaxassislar mavjudligi;
- ta'lim sohasida informatsion va kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish darajasi;
- mamlakatning ta'lim sohasidagi odatlari.

Masofaviy ta'lim, shuningdek, elektron ta'lim va onlayn ta'lim deb ham atalib, bu ta'limning asosiy elementlari o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida o'qitish paytida jismoniy ajratish hisoblanadi va talaba-o'qituvchi va talaba-talaba muloqotini yengillashtirish uchun turli xil texnologiyalardan foydalanishni oz ichiga oladi. Masofaviy o'qitish an'anaviy ravishda odatiy bo'lmagan talabalarga, masalan, doimiy ishchilar, harbiy xizmatchilar va norezidentlar yoki uzoq ma'ruzalarda qatnasha olmaydigan chekka hududlardagi shaxslarga qaratilgan. Biroq, masofadan o'qitish dunyo ta'limining asosiy qismiga aylanib ulgurganligi uchun ham, tendentsiyalar doimiy o'sishga ishora qiladi.

So'nggi yillarda, O'zbekistonda milliy ta'lim sohasida yangi islohotlar boshlandi. Ta'limni boshqarish hukumat boshlig'i tomonidan qattiq tanqidlarga uchradi. Respublika milliy ta'lim tizimini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish muammosiga tizimli innovatsion yondoshishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi PD-3775-sonli "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng kolamli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi

Farmoni.[1] O'zbekistondagi ta'lim sohasidagi tub o'zgarishlarning huquqiy asoslari markaziga aylandi. Ushbu qonunga binoan hududlarda yangi oliy o'quv yurtlarini yaratish, kadrlar tayyorlash bo'yicha zamonaviy ta'lim va ixtisoslashtirish sohalarini, shuningdek, sirtqi va kechki ta'lim bo'limlarini ochish, oliy o'quv yurtlariga qabul kvotalarini ko'paytirish muhim islohotlardan bo'lib qoldi. Endi ta'lim sohasida zamonaviy aralash shakllarni oz ichiga olgan o'qitishning zamonaviy shakllarini joriy etish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Samarali innovatsiyalarni kuchaytirish tartibga solish tomonidan ta'lim berish ham dolzarb vazifadir.

Mamlakatimizda 2019 yilning oktabr oyida Ozbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi qabul qilindi. Unda oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish ahamiyatli yangilik bo'ldi. Muammolarga yetarlicha javob berish uchun butun ta'lim tizimini, shu jumladan, nafaqat oliy ma'lumotni, balki o'rta maktabni va hatto maktabgacha ta'limni zudlik bilan qayta tashkil etish kerak edi. Qisqa vaqt ichida O'zbekistonning to'liq ta'lim tizimi raqamli va masofaviy ta'lim tamoyillari asosida qayta qurildi va ishga tushirildi.

Kovid-19 pandemiyasi va unga hamrohlik qilgan karantin nafaqat odatiy turmush tarzini va odamlarning mehnat faoliyatini buzdi, balki fuqarolik jamiyati xatti-harakatlarini tashkil etishning yangi imkoniyatlarini ham ochib berdi. Bu karantin ostida bo'lgan ta'lim tizimiga to'liq taalluqlidir. Ta'lim jarayoni ishtirokchilarining harakatlanish erkinligiga har xil cheklovlarni kiritish bilan buzilgan ta'lim jarayonini o'rnatish zarur edi. Ushbu sharoitda masofadan o'qitish hayotni saqlab qolish rolini o'ynadi.

Respublika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini uzluksizligini ta'minlash hamda talabalarining bilim olish faoliyatini masofadan turib metodik qo'llab-quvvatlash maqsadida 2020 yil 1 apreldan masofaviy ta'lim platformalari ishga tushirildi. Bunday platformalar, avvalambor, imkoniyati bor talabalarga mutlaqo yangi formatdagi, ya'ni virtual muhitda talabalar va o'qituvchi auditoriyasini shakllantirish orqali o'quv jarayonini tashkil etish imkoniyatini berdi.

Onlayn kurslarni yaratishni endi boshlaganlar masofadan o'qitish tizimining rivojlanishi nimaligini bilishadi. Ahir, elektron ta'lim LMSning ajralmas qismidir. Ushbu tizim juda muhimligining sakkiz sababi bor: Barcha ma'lumotlar bitta joyda. O'quv materiallari bir joyda to'planishi mumkin, bu disklar va boshqa

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi PD-3775-sonli "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko'lami islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni.

ommaviy axborot vositalaridan foydalanishni istisno qiladi. Bundan tashqari, ushbu yondashuv o'rganishni osonlashtiradi va ma'lumotlarni yo'qotish ehtimolini kamaytiradi.

Kerakli tarkibga bepul kirish. Elektron ta'lim kurslarini nafaqat shaxsiy kompyuterlar, balki smartfonlar va boshqa innovatsion gadjetlar orqali ham o'tkazish mumkin. Barcha ma'lumotlar bir serverda joylashgan. Shuningdek masofaviy ta'limni rivojlantirish uchun xar bita mahalalar rayislari o'zoro OTMda o'qiydigan talabalarga o'z uylariga vayfay o'rnatib berishsalar agar onlayn darslarda ishtirok etadilar.

N.Duseinov, B.Ahmedov, "Masofaviy ta'lim tizimi" ilmiy maqola, researchgate.net, 2021.[²]O'quv jarayonini tahlil qilish. An'anaviy mashg'ulotlardan farqli o'laroq, LMS kursni kuzatib borish va uning yakunlanishini kafolatlash imkonini beradi. Agar foydalanuvchi ma'lumotni o'zlashtirmasa, unda o'quv samaradorligini oshirish uchun boshqa o'quv manbalarini tavsiya etish mumkin. Deyarli barcha LMS avtomatik ravishda hisobotlarni tuzadi va talabalarning xatosini ko'rsatadi. Istalgan vaqtda modulga o'zgartirish kiritish imkoni mavjud.

Minimal xarajatlar. An'anaviy mashg'ulotlar haqida gap ketganda, muassasa xarajatlari, binolarni ijaraga olish va boshqalar kabi muanslarni hisobga olish kerak. Masofaviy ta'lim tizimi real vaqt rejimida kurslarni tashkil etish xarajatlarini kamaytirish orqali ushbu muammolardan xalos bo'lishga yordam beradi.

- Talaba va o'qituvchi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqaning yo'qligi o'quv jarayonini boshqarish va uning natijalarini baholashni qiyinlashtiradi.
- Masofadan o'qitish talabalardan qat'iy intizomni talab qiladi, ammo barchasi talabaning o'ziga bog'liq.
- Amaliy mashg'ulotlarning yetishmasligi.
- Talaba ustidan qo' shimcha rag' batlantirish va doimiy nazorat yo' q.
- Agar mutaxassislar yetarli malakaga ega bo'lmasalar, u holda o'quv darslarga kamroq tayonlanishi mumkun bo'lishi mumkin.

² N.Duseinov, B.Ahmedov, "Masofaviy ta'lim tizimi" ilmiy maqola, researchgate.net, 2021.

Masofaviy o'qitish tizimi (Distance Learning System) masofaviy o'qitishni tashkil qilish, o'quv jarayonini qo'shimcha qo'llab-quvvatlash tizimi, elektron hujjat aylanishi, elektron o'quv materiallarini yaratish, o'rganilayotgan fan doirasida boshqaruvni boshqarish va taraqqiyotni baholash va maslahat berish uchun dasturiy ta'minotdir. Masofaviy o'qitish o'qituvchi va talaba bir-biridan uzoq bo'lsa, o'qitishga imkon beradigan internet texnologiyalaridan faol foydalanishni nazarda tutadi. Endi buning uchun internet yoki mahalliy kompyuter tarmoqlarining imkoniyatlaridan foydalanilmoqda. Qo'shni davlatlar: Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston oliy ta'lim maskanlari bilan kelishgan xolda masofaviy ta'lim tizimni yo'lga qo'yadigon bolsak yosh mutaxasilarni yanayam rivojlantirish mumkun. Masofaviy ta'limni maqsadiva vazifasi qiynalgan oyilalar uchun xam juda kota yordam bergan bo'lamiz. Cheka cheka qishloqlarda iqdorli yosh mutaxasilmiz juda kop ularni xammalari xam chet davlatlarida o'qib kelishga oyilaviy shorayitlari ko'tarmaydi agarda masofaviy ta'lim shaklini yo'lga qo'yisshimiz kerak. Ular hech qanday imtihonlar yoki qo'shimcha sinovlarsiz o'z mutaxasis bo'yicha o'qishlari mukun bo'lish kerak.

Ta'lim jarayonini boshqarish tizimi (Learning Management System) quyidagilarga imkon beradi:

- Ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha tizimni tashkil etish.
- O'quv ishlarini tashkil etish va korporativ markazlarda, tijorat tashkilotlarida ishlash uchun hodimlar va talabnoma beruvchilarning malakasini sinovdan o'tkazish.
- Talabalar ta'lim hududidan jismonan ma'lum bir mavzular/kurslarga obuna bo'lganlarida, o'qituvchilardan uslubiy ko'rsatmalar va maslahatlarni olganlarida va test topshiriqlarining ma'lum bir to'plamini bajarganlarida masofadan o'qitishni o'tkazish.
- Ta'lim markazlari, kurslar va universitetlardagi o'quv jarayonini boshqarish, sinov va malaka oshirish, ta'lim sifatini oshirish, bir vaqtning ozida o'qitiladigan talabalar sonini ko'paytirish.

Xulosa

LMSni amalga oshirish uchun infratuzilma zarurdir. O'qituvchilar o'zlarining o'quv dasturlarini elektron ta'limga moslashtirishga tayyor bo'lishlari kerak. Masofaviy ta'lim texnologiyalari yordamida nafaqat bir qator muntazam pedagogik harakatlarni kompyuter yelkasiga ko'chirish, balki chinakam sifatli, individual, tabaqalashtirilgan ta'limni tashkil etish ham mumkin. O'qituvchilar darslarni ma'lum bir qismini real xayotdan olib dars o'tishlari kerak, darsni

boshlashdan oldin qiziqarli rivoyatlar aytib o'quvchilarni o'zlariga qaratib oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi PD-3775-sonli "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni.
2. N.Duseinov, B.Ahmedov, "Masofaviy ta'lim tizimi" ilmiy maqola, researchgate.net, 2021.
3. S.Qo'chqorova, A.Norbekov "Masofaviy ta'lim texnologiyasi", ma'ruza matni, Navoiy, 2020.
4. Z.F.Sharopova "Ta'lim texnologiyalari", "Navro'z", Toshkent, 2019.
5. М.Ефимовна, В.Сысоева "Методика дистанционного обучения." Учебное пособие для вузов. 2017.

